

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

MEDIA VA DIZAYNDAGI ZAMONAVIY TENDENSIYALARNI O'RGANISH

Raximov SH.I.

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar Universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada media va dizayndagi zamonaviy tendentsiyalar o'rganilib, foydalanuvchi dizayni, minimalizm, vizual hikoyalar, shaxsiylashtirish, interaktivlik va barqarorlik masalalari ko'rib chiqilgan. Unda ushbu tendentsiyalar texnologik taraqqiyot va rivojlanayotgan iste'molchilarning xohish-istaklari bilan qanday bog'liqligi va ular kontentni yaratish va iste'mol qilish usullarini qanday shakllantirishini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Media, dizayn, foydalanuvchi dizayn, minimalizm, raqamli media, zamonaviy dizayn tendentsiyalari

STUDY OF MODERN TRENDS IN MEDIA AND DESIGN

Rakhimov SH.I.

Journalism and mass communication university of Uzbekistan

Abstract. This article explores contemporary trends in media and design, looking at user design, minimalism, visual storytelling, personalization, interactivity, and sustainability. It highlights how these trends relate to technological advances and evolving consumer preferences, and how they shape the way we create and consume content.

Keywords: Media, design, user design, minimalism, digital media, modern design trends

Axborot ko'p tarqaladigan va e'tibor tez eskiradigan raqamli asrda ommaviy axborot vositalari va dizayn dunyolari doimiy ravishda o'zgaruvchan holatda. Kontentni iste'mol qilish usulidan tortib bizning his-tuyg'ularimizni o'ziga tortadigan estetikaga qadar zamonaviy media va dizayn tendentsiyalari ko'plab omillar, jumladan texnologik taraqqiyot, madaniy siljishlar va rivojlanayotgan iste'molchilarning xohish-istaklari bilan shakllanadi. Ushbu keng qamrovli tadqiqda biz zamonaviy media va dizaynning ko'p qirrali landshaftini, dunyo bilan o'zaro munosabatimizni shakllantiradigan asosiy tendentsiyalarni o'rganib chiqamiz.

1. Foydalanuvchi dizayni: auditoriyani birinchi o‘ringa qo‘yish

Foydalanuvchi tajribasi (UX) va foydalanuvchi interfeysi (UI) dizayni raqamli mahsulotlar va platformalarni yaratishda muhim komponentlar sifatida paydo bo‘ldi. Qulaylik va oddiylik ustuvor bo‘lgan davrda dizaynerlar foydalanuvchilarning ehtiyojlari va afzalliklarini hamma narsadan ustun qo‘yadilar. Ushbu foydalanuvchiga yo‘naltirilgan yondashuv dizaynlar nafaqat vizual jihatdan jozibali, balki turli xil qurilmalar va ekran o‘lchamlarida intuitiv va foydalanish mumkin bo‘lishini ta‘minlash uchun keng qamrovli tadqiqotlar, prototiplash va sinovlarni o‘z ichiga oladi.

Tartibsiz interfeyslar va chalkash navigatsiya menyulari kunlari o‘tmishda qoldi. Zamonaviy dizayn foydalanuvchi sayohatini soddalashtiradigan va kognitiv ortiqcha yukni kamaytiradigan toza, minimalist tartiblarni qo‘llab-quvvatlaydi. Apple iOS‘ning nafis soddaligidan Google Material Dizaynining intuitiv o‘zaro ta‘sirigacha, foydalanuvchiga yo‘naltirilgan dizayn tamoyillari funktsionallik va foydalanish qulayligini birinchi o‘ringa qo‘yadigan raqamli tajribalarning rivojlanishiga turtki bo‘lmoqda.

2. Minimalizm va soddalik: kamroq – bu ko‘proq

Ommaviy axborot vositalarida ham, dizaynda ham minimalizm va soddalikka nisbatan sezilarli tendensiya mavjud. “Kamroq bu ko‘proq” nomli tendensiyadan ilhomlangan dizaynerlar yaqqol va diqqatni birinchi o‘ringa qo‘yadigan toza, beg‘ubor estetikani o‘zlashtirmoqda. Qisqartirilgan rang palitralari, aniq tipografiya va keng oq bo‘shliq minimalist dizaynning o‘ziga xos belgilari bo‘lib, nafis va ta‘sirli vizual kompozitsiyalarni yaratadi.

Bu minimalist estetik nafaqat vizual dizayndan tashqariga chiqadi; u kontentni taqdim etishdan tortib, o‘zaro ta‘sir dizaynigacha foydalanuvchi tajribasining barcha jabhalariga kiradi. Keraksiz elementlar va chalg‘itadigan narsalarni olib tashlash orqali dizaynerlar nafaqat estetik jihatdan yoqimli, balki juda funktsional va foydalanuvchilarga qulay interfeyslar va tartiblarni yaratishga qodir.

3. Vizual hikoyalar: Tasvirlar orqali tomoshabinlarni jalb qilish

Axborotning haddan tashqari yuklanishi davrida vizual hikoyalar tomoshabinlar e‘tiborini jalb qilish va murakkab g‘oyalarni etkazish uchun kuchli vosita sifatida paydo bo‘ldi. Maftunkor tasvirlardan tortib to immersiv multimedia tajribalarigacha, zamonaviy media tomoshabinlarni jalb qilish va hissiy javoblarni uyg‘otish uchun turli vizual formatlarni o‘z ichiga oladi.

Instagram, TikTok va Snapchat kabi platformalar vizual kontentni iste‘mol qilish va almashish usulini inqilob qilib, vizual hikoya qilishning yangi davrini

keltirib chiqardi. Qisqa shakldagi videolar, animatsion GIF va interaktiv grafikalar kontent yaratuvchilari jozibali hikoyalarni aytib berish va tomoshabinlar bilan chuqurroq darajada bogʻlanish uchun foydalanadigan formatlarning bir qismidir.

Brendlar va ommaviy axborot vositalari, shuningdek, olomon raqamli landshaftda oʻz xabarlarini etkazish uchun vizual hikoya qilish kuchidan foydalanmoqda. Vizual tarkib anʼanaviy matnga asoslangan kontent qila olmaydigan usullarda maʼlumotni etkazish va his-tuygʻularni uygʻotish qobiliyatiga ega.

4. Shaxsiylashtirish va interaktivlik: Tajribalarni shaxsiy imtiyozlarga moslashtirish

Shaxsiylashtirish va interaktivlik zamonaviy media va dizayn evolyutsiyasining harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Maʼlumotlarning koʻpligi va sunʼiy intellektning oʻsishi bilan brendlar va kontent yaratuvchilari individual foydalanuvchilarning oʻziga xos afzalliklari va xatti-harakatlariga mos keladigan tajribalarni taqdim eta oladilar.

Netflix va Spotify kabi striming platformalari foydalanuvchilarning koʻrish va tinglash tarixiga asoslangan shaxsiy tarkibni tavsiya qilish uchun murakkab algoritmlardan foydalanadi. Elektron tijorat veb-saytlari xarid qilish tajribasini yaxshilash va konversiya stavkalarini oshirish uchun dinamik narxlarni va moslashtirilgan mahsulot tavsiyalarini qoʻllaydi.

Raqamli media va dizaynda viktorinalar, soʻrovlar va oʻyinli tajribalar kabi interaktiv elementlar ham tobora keng tarqalmoqda. Ushbu interaktiv xususiyatlar nafaqat foydalanuvchilarni yanada chuqurroq jalb qiladi, balki ularning afzalliklari va xatti-harakatlari haqida qimmatli tushunchalarni beradi, bu esa brendlarga yanada dolzarb va mazmunli tajribalarni taqdim etish imkonini beradi.

5. Barqarorlik va axloqiy dizayn: Yaxshi kelajak uchun loyihalash

Atrof-muhit va ijtimoiy ongning oʻsib borayotgan davrida barqarorlik va axloqiy dizayn amaliyotiga qaytadan eʼtibor qaratilmoqda. Dizaynerlar butun dizayn jarayonida oʻz ishlarining ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy taʼsirini hisobga olgan holda barqarorlikka yaxlit yondashadilar.

Ekologik toza qadoqlashdan energiya tejaydigan raqamli mahsulotlarga barqarorlik zamonaviy dizayndagi asosiy eʼtiborga aylanmoqda. Dizaynerlar chiqindilarni minimallashtirish va uglerod chiqindilarini kamaytirish uchun muqobil materiallar va ishlab chiqarish usullarini oʻrganmoqdalar, shu bilan birga mahsulotlarning ishlash muddatini uzaytirish uchun chidamlilik va uzoq umr koʻrishga ustuvor ahamiyat berishmoqda.

Axloqiy fikrlar, shuningdek, dizaynerlarning o'z ishlarida inklyuzivlik va xilma-xillikka yondashish usullarini shakllantiradi. Dizaynerlar barcha qobiliyatlarga ega bo'lgan foydalanuvchilar uchun foydalanish imkoniyatini birinchi o'ringa qo'yadigan inklyuziv dizayn tamoyillaridan tortib, media-kontentda turli xil ovozlari va tajribalarni namoyish qilishgacha, barcha uchun yanada inklyuziv va adolatli tajriba yaratishga intilmoqda.

Xulosa: Dinamik landshaftdagi o'zgarishlarni qabul qilish

Biz zamonaviy media va dizaynning doimiy rivojlanib borayotgan landshaftini kezar ekanmiz, o'zgarish yagona doimiy narsa ekanligi ayon bo'ladi. Foydalanuvchiga yo'naltirilgan dizayn tamoyillarining yuksalishidan tortib minimalizm va soddalikni qamrab olishgacha, sanoatni shakllantiruvchi tendensiyalar foydalanuvchilar uchun yanada intuitiv, jozibali va barqaror tajribalarni yaratish istagidan kelib chiqadi.

Ushbu tendensiyalarni qabul qilish va auditoriyaning o'zgaruvchan ehtiyojlari va afzalliklariga moslashish orqali dizaynerlar va media ijodkorlari tobora raqamli dunyoda ijodkorlik va innovatsiyalar chegaralarini kengaytirishda davom etishlari mumkin. Bu foydalanuvchiga yo'naltirilgan interfeyslar, jozibali vizual hikoyalar yoki barqaror dizayn amaliyotlari orqali bo'ladimi, media va dizaynning kelajagi bizning moslashish, rivojlanish va auditoriya bilan chuqur darajada aks-sado beradigan mazmunli tajribalarni yaratish qobiliyatimizdadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things*. Revised and expanded edition. Basic Books.
2. Kawasaki, G. (2014). *The Art of Social Media: Power Tips for Power Users*. Penguin.
3. Berger, J. (2013). *Contagious: How to Build Word of Mouth in the Digital Age*. Simon & Schuster.
4. Krug, S. (2014). *Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability*. New Riders.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.